

PATRIMÔNIO MODERNO RECUPERADO: RESTAURAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA EM LONDRINA PR

Juliana Harumi Suzuki

RESUMO

A discussão sobre as políticas de assistência à infância no Brasil ganhou força a partir da década de 1930, com ascensão política de Getúlio Vargas. No início dos anos 1950, iniciaram-se as ações para a viabilização da primeira obra de assistência infantil em Londrina, no norte do Paraná. Trata-se da Casa da Criança, projetada entre 1950 e 1955 pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. O projeto é parte integrante de um conjunto de doze trabalhos elaborados para a cidade entre 1948 e 1955. A obra foi inaugurada em 1955 e destinava-se ao atendimento de crianças da periferia e da zona rural de Londrina. Após sua desativação, em 1968, a Casa da Criança recebeu várias outras funções que resultaram na descaracterização do projeto original de Artigas e Cascaldi. Este artigo relata a trajetória do projeto dos arquitetos, do processo de construção, abandono e posterior restauração, concluída em 2016. Apresenta e analisa as principais diretrizes norteadoras da recuperação do edifício, a partir do exame do memorial de restauração e de documentação fotográfica.

Palavras-chave: Casa da Criança, Vilanova Artigas, Patrimônio arquitetônico moderno.

MODERN HERITAGE RECOVERED: RESTORATION OF
THE CASA DA CRIANÇA IN LONDRINA PR
ABSTRACT

The discussion about the child assistance politics in Brazil gain strength in the 1930s, with the ascension of President Getulio Vargas. In the early 1950s, the government began to take actions in order to make the first child assist construction in Londrina, North of the state of Paraná, called Casa da Criança, projected between 1950 and 1955 by the architects João Batista Vilanova Artigas and Carlos Cascaldi. This project composes a group of twelve projects created for the city during the period between 1948 and 1955. The Casa da Criança was opened in 1955 with the purpose of supporting and assisting children from the outskirts of town and the countryside of Londrina. After its deactivation, in 1968, many other functions were given to the building, which culminated in the disfigurement of Artigas and Cascaldi original project. This essay exams the trajectory of architect's project, addressing the constructing process, abandonment and posterior restoration, concluded in 2016. It presents and analyzes the main guidelines that led the recovering of the building, through the exam of the memorial of the restoration and photographic documentation.

Keywords: Casa da Criança, Vilanova Artigas, Modern Architectural Heritage.

PATRIMONIO MODERNO RECUPERADO:
RESTAURACIÓN DE LA CASA DA
CRIANÇA EN LONDRINA PR
RESUMEN

La discusión sobre las políticas de asistencia a la infancia en Brasil ganó fuerza a partir de la década de 1930, con ascenso político de Getulio Vargas. A principios de los años 1950, se iniciaron las acciones para la viabilidad de la primera obra de asistencia infantil en Londrina, en el norte de Paraná. Se trata de la Casa da Criança, proyectada entre 1950 y 1955 por los arquitectos João Batista Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi. El proyecto

forma parte integrante de un conjunto de doce trabajos elaborados para la ciudad entre 1948 y 1955. La obra fue inaugurada en 1955 y se destinó a la atención de niños de la periferia y de la zona rural de Londrina. Después de su desactivación, en 1968, la Casa da Criança recibió varias otras funciones que resultaron en la desfiguración del proyecto original de Artigas y Cascaldi. Este artículo relata la trayectoria del proyecto de los arquitectos, del proceso de construcción, abandono y posterior restauración, concluido en 2016. Presenta y analiza las principales directrices orientadoras de la recuperación del edificio, a partir del examen del memorial de la restauración y de documentación fotográfica.

Palabras llave: Casa da Criança, Vilanova Artigas, Patrimonio arquitectónico moderno.

Quando me confiaram este projeto, eu poderia simplesmente ter feito uma edificação de frente colonial com duas estátuas na frente: uma criança mamando em uma negra. Mas não. Também optei por um projeto moderno.¹

Um projeto moderno - assim Vilanova Artigas definiu o plano da Casa da Criança, elaborado entre 1950 e 1955, em Londrina, norte do Paraná. O *também* faz referência ao fato de Artigas, juntamente com Carlos Cascaldi, ter empreendido, além desta, outras seis obras na cidade: a Estação Rodoviária (1948-1952), o edifício da Sociedade Auto Comercial de Londrina (Autolon) (1950-1951), o Cine Ouro Verde (1948-1952), os Vestiários do Londrina Country Clube (1951), o anexo para o hospital Santa Casa (1952-1955) e a residência do prefeito Milton Ribeiro de Menezes (1952).²

Concebida como uma instituição de assistência infantil, a Casa da Criança atenderia crianças entre seis meses a um ano e meio de idade, embora fotos da época revelem que, durante seu funcionamento, a faixa etária dos pequenos usuários tenha sido mais ampla. Foi um marco para a questão social na cidade, que na época contava com uma população de cerca de 35 mil habitantes na área urbana.

O contexto local justifica a afirmação de Artigas: Londrina era uma cidade acanhada, cuja economia baseava-se na cultura cafeeira. Seria mais uma das muitas cidades novas brasileiras surgidas no século XX, não fosse o desejo das esferas pública e privada em conferir-lhe uma fisionomia moderna. Tal intento envolveu a construção de edifícios espelhados nos grandes centros urbanos do país, e, particularmente em São Paulo.

Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi contribuíram decisivamente para este empreendimento, materializado em obras caracterizadas pela pureza volumétrica, uso de materiais e técnicas avançadas e

1. Artigas, 1984, p.1.

2. Além dos projetos construídos, Artigas e Cascaldi elaboraram outros cinco estudos para a cidade: o Hospital de Londrina (1948), o Ginásio de Esportes para o Londrina Country Clube (1950), o Posto Transparaná (1950), o Posto de Serviço para a Sociedade AUTOLON (1951) e o Estádio Municipal de Londrina (1953) (Suzuki, 2003, p.10).

racionalidade construtiva. A Casa da Criança, portanto, não poderia ter uma frente colonial, com duas estátuas na frente.

CONSTRUINDO PARA O FUTURO

A Casa da Criança foi idealizada para receber a primeira obra de amparo social em Londrina. Foi concebida no âmbito das discussões sobre as políticas de assistência social implementadas desde a era Vargas (1930-1945). A Constituição de 1937 garantia que “a infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais por parte do Estado”; devendo assegurar-lhes medidas “destinadas ao desenvolvimento de suas faculdades” (RIZZINI, 1995. Apud PASSONE; PEREZ, 2010, p. 656).

A Casa da Criança foi uma obra financiada por recursos municipais e contribuições dos cidadãos e desde sua concepção almejava-se torná-la um marco na paisagem de Londrina:

A Casa da Criança deve seu êxito ao Sr. Hugo Cabral e à Câmara pela concessão de verbas orçamentárias. À dedicação, enérgica e produtiva do primeiro e à compreensão inteligente e patriótica da segunda, a Casa da Criança em Londrina será um monumento a atestar a generosidade e a visão de um povo que sabe olhar e encarar o futuro, amparando justamente quem mais de amparo precisa (COUTINHO, 1951, p.1).

Muito se tem falado e escrito sobre o que representa para a sociedade, para uma cidade em evolução como a nossa, um estabelecimento dessa natureza, em condições de desenvolver amplo programa assistencial, cujos resultados benéficos serão refletidos, não no presente, mas no futuro, quando tivermos uma coletividade formada de gente fisicamente forte e sadia, capaz de realizar a efetiva grandeza de Londrina. Realmente, as obras assistenciais, cuja escassez tem sido a causa de muitas das crises sociais que enfrentamos, são tarefa que deveria estar no primeiro plano dos governos de visão. No terreno de proteção à infância, o problema se reveste de importância ainda maior. Desde os dias primevos da civilização cristã,

as questões da pediatria e da puericultura têm preocupado os estudiosos; e os responsáveis pela coisa pública, que sempre tencionaram realizar o bem comum, pensando na grandeza futura da comunidade, têm devotado particular atenção à criança, que é, indiscutivelmente, o ponto de partida para os grandes cometimentos humanos. Crianças robustas espelham um futuro de glória e de prosperidade para a pátria. Proteger a infância, portanto, significa estar construindo para o futuro. (*Folha de Londrina*, 17 ago. 1955, p. 2)

Durante a campanha de arrecadação de fundos para a construção, ecos das tensões do período da II Guerra Mundial se faziam ouvir na imprensa local:

Esta folha, em seu último número, publicou a lista das contribuições colhidas para a Casa da Criança em Londrina. Nessa lista, como deve ter notado o leitor, não há um único subscritor japonês. Isso nos faz pensar que ninguém procurou donativos na colônia nipônica ou, se procurou, dita lista saiu de lá in-albis, atestando a exígua ou nula generosidade de um setor do município, onde a riqueza abunda, unida à excepcional facilidade de ganhar dinheiro nesta terra, empregando recursos mínimos. A falta de nomes individuais ou de firmas de colonização em referência, francamente, desilude a todos quanto simpatizam com essa gente que nos atrai com seu eterno sorriso à flor dos lábios. (COUTINHO, 1951, p.1).

A Casa da Criança localizava-se em um terreno nobre, no centro da cidade, a poucos metros da Igreja Matriz e defronte a uma praça onde, pouco tempo depois, foi construída uma concha acústica, similar a uma obra do arquiteto Francisco Bolonha em Vitória ES.

O terreno possui um formato triangular, com frente suavemente curva. O desenho singular certamente influenciou a resolução do projeto em dois blocos em “L” – um deles com três pavimentos e o outro com dois, acompanhando os lados do triângulo, liberando a frente do terreno, de forma a dialogar com o espaço público (SUZUKI, 2003, p.102).

O programa de necessidades foi distribuído de forma racional, com atividades correlacionadas no mesmo andar. No térreo, estavam

a administração e os serviços. A lavanderia localizava-se no subsolo, quase um *bunker* ao qual se tinha acesso por escada íngreme e estreita. Trata-se de solução incomum para uma cidade com baixíssima densidade construtiva, o que traz indícios de que Artigas possa ter se utilizado de normativa derivada do decreto-lei nº4098, de 1942, do governo Getulio Vargas, que determinava a construção de abrigos antiaéreos em edifícios com mais de cinco pavimentos ou com área superior a 1200 m² (Brasil, decreto-lei nº4098, 13 de maio de 1942). Essa lei, gerada em meio à apreensão provocada pela Segunda Guerra Mundial, levou à produção de vários espaços subterrâneos em prédios localizados em cidades como São Paulo e Belo Horizonte (GOUTHIER, 2013; CHEREM, 2015).

No primeiro andar, localizava-se o auditório, o setor de atendimento clínico, composto por consultórios e sala de raios-x. No segundo andar havia o berçário e, no último pavimento, o solário, cujas formas sinuosas contrastavam com a ortogonalidade do restante do edifício, "uma espécie de *toit-terrace* corbusiano, para ser usado como área de lazer pelas crianças" (ARTIGAS, 2015, p.124).

O projeto contempla os cinco pontos da nova arquitetura corbusieriana, nele estão presentes os pilotis, a planta livre, fachada livre, as janelas longitudinais e o terraço-jardim. Apesar da presença dos pilotis, o andar térreo, contudo, foi utilizado de maneira convencional, não se beneficiando completamente da solução arquitetônica.

A planta livre e a modulação estrutural permitiram a disposição das paredes conforme as necessidades de uso. Em alguns espaços, as colunas de seção circular e revestidas de pastilhas não estavam incrustadas nas vedações, e estando soltas nos ambientes, qualificavam os espaços internos.

As aberturas, abundantes para garantir boa iluminação e ventilação, eram guarnecidas por esquadrias metálicas com pesados mecanismos de abertura, o que provavelmente garantia a segurança dos pequenos usuários.

A circulação vertical é feita através de seis lanços de rampas, contidas em volume anexo aos demais corpos da edificação. De acentuada inclinação – cerca de 15% –, elas conferem dinamismo e fluidez espacial entre os diferentes níveis.

O memorial da obra da Casa da Criança, de 1954, atesta o cuidado dos arquitetos com relação às especificações de projeto:

Os serviços a serem efetuados deverão obedecer rigorosamente às indicações do projeto e especificações. [...] O disposto nestas especificações prevalece nos casos de divergências com o disposto no projeto. Nos casos omissos cabe ao arquiteto projetista decidir como fiscal da obra. (Prefeitura Municipal de Londrina, 1954, p.7).

Com relação aos acabamentos empregados, as pormenorizações eram igualmente precisas:

- Revestimento externo: pastilhas quadradas de primeira qualidade nos lugares indicados no projeto; pastilhas retangulares de primeira qualidade nas colunas; revestimento em cal e areia em duas camadas, emboço e reboco, nos lugares onde não está indicado revestimento de pastilhas;
- Revestimento interno: cal e areia em duas camadas: emboço e reboco, em todas as paredes internas; os revestimentos devem ser feitos com espessura tal que as paredes internas resultem com a espessura dos batentes; em azulejos até a altura de 2m nos lugares indicados no projeto. Azulejos nacionais, brancos, de primeira qualidade. As paredes a receberem azulejos devem ser tratadas com uma camada muito fina de argamassa de cal, cimento e areia (chapiscado), aplicada sobre o tijolo. Sobre ele devem ser colocados os azulejos de maneira que eles fiquem na mesma prumada do reboco, dentro, portanto da espessura de 2 cm, que são reservados para o revestimento interno;
- Forros: forros revestidos com argamassa de cal, cimento e areia 1:3:12 para a primeira demão e argamassa de cal e areia 1:2 para a segunda e última demão. Acabamento perfeitamente desempenado;
- Pisos: nos lugares de piso sobre o terreno especificado de acordo com 2.2.5. Haverá um lastro de concreto magro de 0,10m de espessura; os pisos de pedra estão marcados no projeto. Fazer o piso com placas de granito ou arenito colorido, de forma irregular sem juntas tomadas; pastilhas, incluindo espelhos da escada. Pastilhas quadradas de primeira qualidade; os pisos de pastilhas serão assentados sobre base desempenada com argamassa de cal, cimento e areia 1:3:12. Consulte plantas sobre os lugares onde são usados pisos de pastilha; tacos de peroba 7x21, com asfalto e pedrisco assentados com argamassa de cimento e areia 1:3 (Ver Plantas);

- Rodapé: rodapé de peroba 2x5; nos lugares indicados no projeto; rodapé de pastilhas com 5cm de altura nos lugares indicados no projeto. A face acabada da pastilha deverá ficar na mesma face de parede acabada. Nas colunas e paredes que são revestidas de pastilhas, estas devem ir até o piso não havendo, portanto, rodapé de cor ou material diferente. (PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, 1954, p.11-12).

Malgrado as dificuldades esperadas durante a execução de uma obra cujas características em muito diferiam da cultura construtiva local, a Casa da Criança foi inaugurada em agosto de 1955. Desde sua inauguração, foi bem aceita pela sociedade local, que aprovou sua arquitetura moderna.

Paradoxalmente, apesar de incorporada ao cenário urbano como monumento, não atingiu plenamente os objetivos que levaram à sua realização – situando-se na área central da cidade, não atendia as necessidades das famílias moradoras da periferia e da zona rural, para quem, em princípio, a instituição se destinaria, e que sequer sabiam da existência da entidade assistencial.

Entretanto, apesar de recebida com entusiasmo pelos londrineses, já no ano seguinte a Casa da Criança sofreu com a falta de recursos públicos e a escassez de donativos da comunidade. O ambulatório, situado no primeiro andar, foi transferido para o hospital local e rapidamente as instalações demonstraram ser insuficientes para atender a demanda da cidade.

O edifício abrigou a Casa da Criança até 1968. Destituído de sua função original, o prédio sofreu sucessivas modificações que lentamente o afastou da concepção original do projeto de Artigas e Cascaldi.

Em 1970, o edifício passou a sediar a Biblioteca Pública Municipal - nele permanecendo até 1984 -, e depois abrigou a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o Departamento de Cultura e, finalmente, a partir de 1992, a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Londrina ocupou suas instalações, onde permanece até os dias atuais.

Uma vez privado de sua função primária, o edifício recebeu intervenções que o desfiguraram profundamente. Nos fundos do terreno foram adicionados anexos, paredes internas foram removidas e outras construídas, os *brise soleils* que revestiam uma das fachadas foram retirados. Em 1984, um painel de azulejos figurativos, retratando as transformações urbanas, foi instalado na fachada frontal, em

comemoração aos 50 anos da cidade; o jardim recebeu uma grande escultura em pedra, perturbando e poluindo visualmente a pureza da composição.

Mas as intervenções mais agressivas foram, sem dúvida, a cobertura do antigo solário e a adição de um pavimento sobre um dos blocos da edificação. Às descaracterizações sofridas ao longo do tempo somaram-se anos de conservação precária. O resultado das sucessivas modificações foi um conjunto que, ao final, pouco lembrava o projeto de Artigas e Cascaldi para a Casa da Criança.

O PROCESSO DE RESTAURAÇÃO

Em 2009, iniciou-se o processo para a execução da restauração da obra. O projeto de recuperação foi elaborado pela empresa ArquiBrasil Arquitetura e Restauração LTDA, de Curitiba, sob coordenação geral da arquiteta Jussara Valentini.

Após levantamento das condições da obra, o diagnóstico geral conclui que:

De um modo geral pode-se afirmar que a degradação do edifício pode ser atribuída à falta de manutenção periódica e preventiva. A perda de revestimento de pastilhas e problemas no sistema de escoamento das águas pluviais causaram as infiltrações responsáveis pelos maiores danos. O revestimento de pastilhas de pilares, vigas e paredes está bastante comprometido seja pela perda de material seja pelo recobrimento com tinta. A estrutura não apresenta problemas significativos e os danos estão relatados no laudo pericial [...] As esquadrias de ferro apresentam muitos pontos de corrosão e vidros quebrados ou substituídos. Os pisos de madeira estão em péssimo estado diferentemente dos pisos cerâmicos que apresentam poucas peças danificadas ou faltantes. Os banheiros do pavimento térreo estão em funcionamento. Os vasos sanitários foram substituídos e mudados de posição. O revestimento cerâmico das paredes e pisos também foi substituído. No pavimento 1, um dos banheiros está desativado e o outro foi transformado em cozinha. No pavimento 3, os dois banheiros que lá existiam foram eliminados. Somente o banheiro do pavimento 2

mantém as características originais, sendo a única alteração a substituição do vaso sanitário. Com exceção dos condutores de águas pluviais localizados na parede dos fundos das rampas e o do ralo do terraço, todos os demais foram inutilizados ou por terem perdido a função pela colocação da cobertura de calhetão ou por terem sido obstruídos pela construção do pavimento no bloco da direita. Novos condutores, externos, foram instalados. A tubulação das instalações elétricas originais ainda é utilizada, mas a maioria das instalações elétricas, de telefone e lógica são aparentes, correndo pelas paredes e atravessando esquadrias. (ARQUIBRASIL, 2009, p.8)

A diretriz geral da proposta de restauração foi o retorno às características mais marcantes do projeto original da Casa da Criança - especialmente a volumetria e a recomposição da espacialidade -, compatibilizando-o com as normativas de segurança e acessibilidade, e objetivando sua utilização para fins administrativos.

Não há dúvida de que as intervenções mais importantes para a restauração da antiga Casa da Criança são as remoções dos anexos agregados ao edifício após décadas de uso e mudanças de função. As ações de maior peso contemplaram a demolição do pavimento adicionado durante o período em que funcionou a biblioteca pública, a remoção da cobertura do antigo solário, bem como a eliminação dos volumes anexos nos fundos do terreno.

O andar que havia sido sobreposto a um dos corpos do edifício foi removido, recuperando-se o dinamismo compositivo do projeto original. O solário, dotado de sinuosa parede revestida em pastilhas, e que havia sido coberto por canhestra cobertura de fibrocimento, foi reaberto, retornando à sua antiga destinação. As instalações sanitárias foram readequadas, com a troca de louças e revestimentos, quando necessário.

O subsolo, originalmente projetado para abrigar o almoxarifado e a lavanderia da Casa da Criança, que ficara vedado e inacessível durante décadas, foi recuperado e adaptado como área de serviços da Secretaria Municipal de Cultura.

Para além do processo de recomposição da espacialidade original, o projeto de restauração promoveu a adequação do edifício às normas de acessibilidade, com a introdução de rampas e elevador. Este foi anexado como estrutura metálica independente, ao fundo, de modo que sua presença interferisse o menos possível na volumetria.

As áreas externas do lote receberam tratamento paisagístico, com acesso por rampas projetadas de acordo com a legislação vigente. Os pátios foram requalificados com mobiliário, iluminação e tratamento de piso. Nos fundos, um deck de madeira ocupa o local em que anteriormente haviam sido construídos anexos incompatíveis com as características do projeto de Artigas e Cascaldi. Embora eliminados, vestígios de sua presença foram mantidos nas paredes externas do edifício.

Com relação às paredes internas e externas, foram definidas as seguintes diretrizes (ARQUIBRASIL, 2009, p.16):

- Recuperação dos elementos existentes, eliminação de fissuras e trincas e retirada de peças não compatíveis como pregos, ganchos e fiações; raspagem de tinta solta, preenchimento de orifícios e regularização da superfície de revestimento;
- As divisórias internas e externas adicionadas posteriormente foram removidas;
- Os elementos retirados ao longo do tempo, necessários à recuperação da leitura original do edifício, foram reconstruídos;
- Eventualmente, paredes demolidas e não reconstruídas deixaram traços de sua presença no piso;
- Construção de elementos verticais necessários ao novo uso foram executados em material leve – em sistema *tipo drywall*.
- Quando da inserção desse sistema nas instalações sanitárias projetadas, as paredes foram revestidas com laminado melamínico texturizado.

Houve especial preocupação na reutilização das pastilhas de revestimento. Em áreas em que a demolição foi necessária, elas foram retiradas de forma a possibilitar a recomposição de colunas e paredes originais. Igual procedimento foi adotado nos pisos, rodapés e azulejos:

Os rodapés de madeira serão retirados cuidadosamente com ferramentas manuais para posterior recolocação. A remoção dos assoalhos deve ser cuidadosa para preservar piso original que se encontra sob ele. [...] Ainda que seja difícil a retirada sem quebra este é um objetivo a ser buscado para utilização das peças de piso na restauração dos outros espaços. Os azulejos devem ser usados na eventual necessidade de substituição de peças no banheiro do pavimento 2. As peças que não forem usadas durante as

obras de restauração deverão ser entregues à Secretaria de Cultura para futuras necessidades na manutenção do prédio (ARQUIBRASIL, 2009, p.18).

O projeto de restauração recomendou a remoção do painel de azulejos da fachada, entendendo que ele perturbava a leitura da edificação. Da mesma forma, a escultura colocada no jardim frontal deveria ser retirada, cabendo à prefeitura a instalá-la em outro local.

Apesar de prevista no projeto, a eliminação do painel de azulejos não se concretizou, entendendo-se que o mural havia sido incorporado à memória da comunidade, consolidando-se como elemento constituinte da fachada.

Fato inesperado ocorreu durante a execução do restauro: ao se remover o revestimento de uma das paredes internas, encontrou-se uma pintura que registrava uma criança, de autoria desconhecida. Optou-se por manter o vestígio, sem recobri-lo com nova pintura.

A recomposição das pastilhas ofereceu particular dificuldade: apesar do cuidado na reutilização das peças removidas, houve necessidade de substituição, em algumas áreas, por novas peças.

Concluído o projeto de restauração, a partir de 2010 iniciou-se o trabalho de viabilização da obra. As dificuldades incluíram desde equívocos no processo de licitação, em um primeiro momento considerado como reforma – e não como restauração –, o que inviabilizou o processo inicial e levou a uma longa paralisação da obra, até a escassez de aporte financeiro das esferas estaduais e federais para o andamento da intervenção. Sessenta anos depois, tal como na época da construção, o poder público do município decidiu conduzir a restauração com recursos próprios. O que se seguiu foi um tortuoso percurso, entremeado por problemas administrativos de toda sorte, e por paralisações que levaram à invasão e ocupação do edifício por pessoas sem teto.

Finalmente, após seis anos de inúmeras idas e vindas, a restauração da antiga Casa da Criança foi concluída, em abril de 2016. Em dezembro do mesmo ano, o edifício foi tombado em esfera municipal, constituindo-se no primeiro exemplar resguardado pela legislação recentemente aprovada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização como instrumento fundamental para a preservação é questão amplamente discutida, sobretudo a partir do século XIX. Eugène

Emmanuel Viollet-le-Duc a defendia como “o melhor meio para conservar um edifício é encontrar para ele uma destinação, e satisfazer tão bem todas as necessidades que exige essa destinação, que não haja modo de fazer modificações” (VIOUET-LE-DUC, 2000, p. 65).

A incorporação de novos usos é fato intrínseco à permanência de vários artefatos arquitetônicos ao longo da História, considerando que a não utilização pode levá-los ao abandono e, posteriormente, ao seu desaparecimento. Por outro lado, um uso incompatível pode mostrar-se igualmente prejudicial à integridade do edifício.

No caso da intervenção sobre a Casa da Criança, visou-se a recuperação e implementação do uso como edifício público administrativo, e não a restituição do uso original, de assistência social, fato que se constituiria em anacronismo após 60 anos de sua inauguração. Por outro lado, constitui-se também, e principalmente, em operar sobre um exemplar de relevância estética e histórica, cujo alcance extrapola os limites regionais em que se insere.

A estratégia de recuperação do projeto de Artigas e Cascaldi, portanto, envolveu atender às necessidades funcionais do novo programa a que se destinaria, sem, entretanto, descaracterizar as linhas fundamentais do projeto original.

Nesse sentido, o uso como espaço administrativo, plenamente atendido pelas inserções de elementos leves, como paredes divisórias removíveis, permitiu que a espacialidade do projeto original pudesse ser recuperada, quase que em sua totalidade. Ainda assim, quando alterações mais expressivas se fizeram necessárias, como na adequação às normas de segurança e acessibilidade, os critérios de distinguibilidade e reversibilidade estão presentes.

A Secretaria da Cultura do município, que durante o período da obra funcionou precariamente em outro espaço, pôde reocupar o edifício, reconectando-se também ao passado - a seção infantil da biblioteca pública municipal ocupa uma das alas recuperadas, uma referência à função original da Casa da Criança que, após seis décadas, tem novamente os pequenos circulando por seus ambientes.

BIBLIOGRAFIA

ARQUIBRASIL. *Restauração do edifício da Secretaria da Cultura: Memorial Descritivo*. Londrina, 2009.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. *Folha de Londrina*, Londrina, 30 ago. 1984, p.2.

ARTIGAS, Rosa. *Vilanova Artigas*. São Paulo, Terceiro Nome, 2015.

BRASIL. Decreto-lei nº 4098, de 13 de maio de 1942. Define, como encargos necessários à defesa da Pátria, os serviços de defesa passiva anti-aérea <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4098.htm>.

CHEREM, Carlos Eduardo. No Brasil, abrigos antiaéreos da 2ª Guerra viram salão de festas e depósito. *UOL*, Belo Horizonte, 09 maio 2015 <<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/05/09/no-brasil-abrigos-antiaereos-da-2-guerra-viram-salao-de-festas-e-deposito.htm>> .

Construindo para o futuro. *Folha de Londrina*, Londrina, 17 ago. 1955, p.2.

COUTINHO, Humberto Puiggari. A Casa da Criança. *O Município, Londrina*, 29 nov. 1951, p1.

GOUTHIER, Juliana. Estratégia contra a guerra. *O Tempo*, Belo Horizonte, 05 jul. 2013 <<http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/juliana-gouthier/estrat%C3%A9gia-contra-a-guerra-1.676473>>.

PASSONE, Eric Ferdinando; PEREZ, José Roberto Rus. Políticas Sociais de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes no Brasil. *Cadernos de Pesquisa*, v.40, n.140, maio/ago. 2010, p. 649-673.

Memorial Descritivo da Casa da Criança. Londrina, Prefeitura Municipal de Londrina, 1954.

SUZUKI, Juliana Harumi. *Artigas e Cascaldi: arquitetura em Londrina*. Cotia, Ateliê Editorial, 2003.

VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. *Restauração*. Cotia, Ateliê Editorial, 2000.